

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАФВСИЗЛИГИ ТАЪМИНЛАНИШИ БАРҚАРОР
РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИНИНГ БИРИДИР

Х.Хайдаров

доцент, и.ф.н, Молия кафедраси, Фарғона Давлат Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8029408>

Аннотация. Халқаро муносабатларда озик-овқат маҳсулотларни етиштирувчи кишлоқ хужалиги ва агросаноат тармоқларини давлатлароро интеграциялашуви ва инновация асосида ривожланиши узаро манфаат келтиради ва озик-овқат таъминотини бардавом барқарорлигини таъминлайди. Мақолада Халқаро ташкилотларининг сахони ривожлантиришида тутган урни ва ахамиятини еритиб тахлилий фикр ва таклифлар билдирилган. Ўзбекистон Республикасини нуфузли Халқаро ташкилотларга аъзо бўлиши ва улар билан ҳамкорлик қилиши ҳамда илғор ташаббус ва таклифлар билан иштирок этиши юртимизни барқарор ривожланишида муҳим ахамиятга эгаллигини ёритишга ундалган.

Калит сўзлар: Халқаро ташкилотлар; интеграция; инновация; диверсификация; озик-овқат хавфсизлиги; глоблалашув маҳсулотлари нарх-навоси; озик-овқат хавфсизлиги; камбағаллик; очарчилик; тахдид; конвенциялар; деклорациялар; келишувлар; норматив актлар; каронавирус пандемияси; Шанхай ҳамкорлик ташкилоти; БМТ; конвенция; ген; асариччилик; баликчилик; парандачиликни; анорчилик.

Кириш. Жаҳоннинг амалиётидан ва минтақа мамлакатлари тажрибасидан маълумки, муस्ताкил тараккиёт йулида ривожланган ва ривожланиб бораётган давлатлар ҳеч қачон уз қобилигига урғилиб тараккий этмаган. Аксинча, жаҳон ҳамжамиятга қушилиш орқали уз ҳаётий тақдирини белгилаган. Сунги 5-6 йил даврида, айниқса, интеграция жараёнлари ва фан - техника тараккиёти қучайган бир вақтда мамлакатларнинг узаро ҳамкорлигисиз фаолият юритишлари мумкин бўлмай қолди. Шу сабабдан ҳам Ўзбекистон муस्ताкил давлат мақомига эга бўлиши биланок жаҳон ҳамжамиятига қушилиш йулини тутди. Ҳозирги замон халқаро муносабатларнинг, жумладан, озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасида алоқаларнинг умумий жиҳати шундаки, кейинги ун йилликда дунёнинг турли минтақаларида вужудга келаётган ҳамда давлатлароро муносабатларнинг турли соҳаларини қамраб олган глоблалашув жараёнлари тез суръатда ривожланиши, дунё аҳолиси сони ошиб бориши ва камбағаллик ҳамда очарчилик муаммолари ошиб бормокда. Бундай жараёнлар тараккиётида давлатларни узида бирлаштирилган халқаро ва минтақавий ташкилотларнинг ҳам озик-овқат етиштириш ва қайта ишлаш қорхоналари барқарор фаолияти муҳим қасб этади.

Муаммолар ва тахлиллар. Республикаимизнинг халқаро муносабатларининг турли субъектлари билан алоқалари, хусусан, озик-овқат маҳсулотлари етиштириладиган, қайта ишлаб чиқарадиганлар билан алоқалари қанчалик чуқур ҳамда қенг бўлса, улар билан муносабатларда ноаниқлар, ётсирашлар, муаммолар ва ҳал қилинмаган масалалар, қутилмаган бошқа воқеа - ҳодисалар шунчалик қам бўлади. Ҳудди шу нарса озик-овқат хавфсизлигига солаётган тахдидларни бартараф этиш ҳамда барқарор ривожланишини жадал таъминлашнинг зарур шартидир. Ўзбекистон ташқи сиёсатини, айниқса, ён қардош қушни давлатлар билан яқиндан савдо-сотик ва бошқа иқтисодий сиёсатининг асосий ва

устувор йуналишларидандир ҳамда барча давлатлар билан турли даражадаги сиёсий ва иктисодий муносабатларни ривожлантиришдан иборат.

Таъкидлаб утиш жоизки, жахон миқиёсида купгина конвенциялар, деклорациялар, келишувлар ва бошқа норматив актлар муҳим аҳамиятга эгадир. Масалан, Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Самарканд саммитида 44 дан зиёд Осиё мамлакатлари ва мустақил ҳамкор давлатлар билан ҳамкорлик тизими, шу жумладан озик-овкат хавфсизлигини таъминлаш норматив актлар, тавсиялар қабул қилганки, бу яқин ҳамкорлик мамлакатларнинг бирлиги ва узаро ёрдам тамойилларига таяниши, манфаатли ҳамкорлик, узаро ишонч ришталарини ҳуқуқий таъминлаш имконини беради. Бугунги кунда Ўзбекистоннинг ташқи ва ички иктисодий сиёсати ҳамда дипломатик тавсиясида ҳам устувор мақсад ягона манфаатлар муштарақлиги, озик-овкат хавфсизлиги таъминлашда иктисодий ва сиёсий алоқаларнинг узаро манфаатли тарзда амалга оширилишига қаратилганлигидир. Бунга қаронавирус пандемияси шароитидаги Ўзбек-Хитой алоқалари ва бошқа давлатларнинг Ўзбекистон билан озик-овкат таъминоти ва моддий ёрдамлари муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Ўзбекистоннинг Шанхай ҳамкорлик ташкилотидаги мувофақияти ва Самарканд саммитининг салмоқли натижаси БМТ бош қотиби уринбосари, Чулланишга қарши Конвенцияси Ижрочи қотиби Иброҳим Тиау мамлакатимиз делегацияси билан озик-овкат бўйича мулоқат чоғида таъкидланганидек, сунги йилларда БМТ нинг Чулланишга қарши кураш конвенцияси доирасида Ўзбекистон билан ҳамкорлик сезиларли даражада ошди. Конвенцияни амалга ошириш жараёнини қуриб чиқишда кумитасининг биринчи йигилиши 2023 йилда Ўзбекистонда утқазилиши қузда тутилиши узаро алоқадорлик кенгайиб бораётганидан дарак беради ва БМТ озик-овкат ва қишлоқ хужалиги ташкилоти (ҲАО) Бош директори Цуй Дуню Самарканд саммити жараёнида Президентимиз билан учрашувда 2023 йил озик-овкат хавфсизлиги таъминлаш бўйича халқаро конференцияни утқазишга оид Ш.Мирзиёев ташаббусини мақуллади ва қувватлади. Бу ташкилот озик-овкат хавфсизлиги таъминлаш, иқлим узғаришига қарши қурашиш, қишлоқ хужалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни инновациялаш ва диверсификация қилиш, сувни тежаш технологияларини жорий этиш бўйича қушма лойиҳаларни амалга оширишда Ўзбекистонга ҳар томонлама ёрдам қурсатишга тайёрлигини билдирди,¹ озик-овкат ҳажми ошиб боради.¹

Ўзбекистон экологик жихатдан тоза озик-овкат маҳсулотлари (гушт, сут, мева, сабзавот, узум ва бошқалар) ни юртимизга қелган ҳар бир хорижий эксперт ва туристлар доимо эътироф этади, тан олади. Шу ерда бир савол туғилади: дунё бозорида қимёвий ишлов берилган, узок муддат турли иқлим шароитларида сақланиши қафолатланган, гени узгартирилган озик-овкат маҳсулотларининг сақланиши ёқи табиий тоза маҳсулотларимизми? Албатта, табиий тоза маҳсулотлардир.

Демак, образли айтганда, маҳсулотларимизни жахон бозорида «қузга суртиб олишлари мумкин». Аммо, бизнинг қенг халқаро бозоримиз йук, нега? Президентимизнинг таъкидлаганидек, биз аввало яқин атрофимиздаги ҳамдустлик давлатлари бозорларида уз урнимизга эга бўлиб олишимиз лозим. Бунинг учун озик-овкат маҳсулотларини қайта ишлаш, қадоклаш талаб этилади. Бунинг учун бизга қамонавий технологиялар, усқуна ва қулланмалар қерак, қолаверса, уша инновацион технология билан ишлашни қиладиган қамонавий малақали ишлашни қиладиган менеджер ва мутахасислар ҳам сув билан ҳаводек

зарур. Мазкур мақсадни амалга ошириш учун, айти кунда, бир неча халқаро хорижий компаниялар билан вилоятлар, хокимиятлари ва олий таълим муассасалари кабилар музакаралар олиб бормокда, грант лойихаларида иштирок этмокда.² Мисол учун, Америка Кушма Штатларининг «Chemoltsusa» компанияси агробизнес, саломатлик, фан ва таълим, шунингдек, иктисодий хамда халқ хужалигини турли йуналишлари буйича инновацион лойихаларни молиялаштириш билан шугулланувчи йирик халқаро ташкилотлардан бири. Улар ва бошкалар иктисодий салохиятимизга катта кизиқиш билдирапти.

Ўзбекистон шу каби хорижий хамкорларимиз кумагида иктисодиётимизни замонавий талаблар даражасида юксалтиришга эришмогимиз, озик-овкат махсулотни хавфсизлигини таъминлашда ракобатбардош кадрлар тайёрлашга улгуриб олишимиз мумкин булади.

Яна бир эътиборга молик воқеа - куп йиллик орзуларимиз амалга ошиб, хуудларимизда хам хорижликлар сингари озик-овкат махсулотларини экологик тозаллигини аниқловчи илмий лабораториялар булишига эришимиз лозим.

Хозир Фаргона Давлат Университети табиат-биология факультети асаричилик, баликчилик, парандачиликни ўқитиш, ўргатиш таълим йўналишлари ва Иктисодий факультетида узимчилик ва анорчиликни ўргатиш, ўқитиш таълим йўналишлари ташкил этиб хамда озик-овкат ширин ва янги махсулотларини ишлаб чиқариш таълим йўналишлари фаолияти кўрсатмокда. Бу йўналишларда илмий-тадқиқотчилар билан хамкорликда кишлок хужалиги хайвонлари-паранда, балик ва асариларда учрайдиган турли касалликларнинг олдини олиш хамда даволаш борасида, шунингдек куйлар ва корамолларнинг махсулдорлиги ошириш хамда насл хусусиятларини яхшилаш, янги тизимлар яратиш ва шу каби илмий жихадан долзарб мавзулар устида, хусусан, озик-овкат махсулоти хавфсизлигини таъминлашга доир масалалар борасида тадқиқат ишлари олиб борилмокда.

Хуллас, амалга ошириш бўйича режалар кўп. Мақсад битта мустакил юртимиз, Янги Ўзбекистон тараккиётига илм фанда эришаётган ютуқлар билан хисса қўшиш, озик-овкат хавфсизлигин масаласида халқимизга малакали мутахассислар тайёрлашда якиндан кумак бериш, колаверса ракобатбардош кадрлар тайёрлашдан иборат.

Хулоса ва таклифлар: 1. Фаргона Давлат Университети табиат-биология факультети кошида озик-овкат махсулотларини экологик тоза илмий лабораториялар булишига эришимиз лозим.

2. Кишлоқ хужалигида озик-овкат экинларини пестицидсиз, органик угитлар биологик усуллар асосида етиштириш бўйича илмий-тадқиқот ишларини кенг ривожлантириш ва рағбатлантириш хамда тажрибалар утказиш бўйича махсус экин майдонлари ажратиш.

3. Озик-овкат хавфсизлигин масаласида халқимизга мутахассис сифатида ракобатбардош кадрлар тайёрлаш.

REFERENCES

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича «Харакатлар стратегияси»;
2. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика кумитаси. Тошкент-2020

3. Мирзияев Ш. «Галлачиликда бозор механизмларини жорий қилиш давом эттирилади». «Халқ сузи». 2020 йил 12 май.
4. Мирзияев Ш. «Шанхай Хамкорлик Ташкилотининг Самарқанд саммити: узаро боғлиқликда дунё мулоқат ва хамкорлик», «Халқ сузи» 2022 йил – Сентябрь.
5. Гофуров А., Курбонов Д. Ўзбекистонда озик-овқат саноатини ривожлантириш истикболлари. Тошкент. 1993.
6. Ш.Мирзиёев «Осиёда тинчлик, барқарорлик ва Фаровонлик таъминланиши йулида» Остана саммитида нутқи. «Халқ сузи». 2022 йил 13 октябрь.
7. Гофуров А., Курбонов Д. Ўзбекистонда озик-овқат саноатини ривожлантириш истикболлари. Тошкент. 1993.
8. Хайдаров Х. Аҳолини ижтимоий химоя қилишни амалга оширишда республикадаги сугурта компанияларининг урни уларнинг фаолияти соҳасидаги асосий стратегик йуналишлардан бири сифатида. «Махсус таълим вазирлиги Фаргона Давлат Университети» «Харакатлар стратегиясини амалга оширишда ижтимоий ишни урни ва самарадорлиги» мавзусидаги. Республика Илмий-амалий анжуман материаллари ФДУ-2019 йил.